
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 36.364.043.4

DOI 10.5281/zenodo.15464629

Научная статья

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ КООО ВОС)

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF NPOS IN THE FIELD OF SOCIAL SUPPORT FOR THE VISUALLY IMPAIRED (USING THE EXAMPLE OF THE NGO VOS)

ГОРБАТЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
*кандидат технических наук, доцент,
директор института социальных инноваций и технологий,
ФГБОУ ВО «КГУ».*

ТЕЛЕГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*кандидат философских наук, доцент,
ФГБОУ ВО «КГУ».*

GORBATENKO SVETLANA ALEKSANDROVNA,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Director of the Institute of Social Innovation and Technology,
KSU.*

TELEGIN ALEXANDER ALEXANDROVICH,
*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
KSU.*

В статье оценивается роль НКО в сфере социальной поддержки инвалидов по зрению, отмечается, что деятельность НКО представляет собой важный элемент системы социальной защиты населения. Характеризуется сущность деятельности НКО. Подчеркивается необходимость оценки эффективности их деятельности в целях повышения качества предоставляемых услуг и оптимизации ресурсного обеспечения. По результатам обобщенных данных проведенного исследования на базе Курской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», в статье представлены рекомендации по повышению эффективности деятельности НКО.

The article evaluates the role of NGOs in the field of social support for the visually impaired, noting that the activities of NGOs are an important element of the social protection system. The essence of the NGO's activities is characterized. It is emphasized that it is necessary to evaluate the effectiveness of their activities in order to improve the quality of services provided and optimize resource provision. Based on the

results of a generalized study conducted on the basis of the Kursk regional public organization of the All-Russian Public Organization of the Disabled "All-Russian Order of the Red Banner of Labor Society for the Blind", the article presents recommendations for improving the effectiveness of NGOs.

Ключевые слова: социальная поддержка инвалидов по зрению, реабилитационные услуги, некоммерческая организация, деятельность НКО, оценка эффективности деятельности НКО.

Key words: social support for the visually impaired, rehabilitation services, non-profit organization, NGO activities, evaluation of the effectiveness of NGO activities.

Актуальность выбора темы статьи обусловлена возрастающей значимостью НКО в сфере социальной поддержки инвалидов по зрению и необходимостью оценки эффективности их деятельности для повышения качества предоставляемых услуг и оптимизации ресурсного обеспечения. Недостаточная изученность вопросов эффективности деятельности НКО в данной сфере затрудняет разработку научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы социальной поддержки инвалидов по проблемам зрения.

Потеря зрения, будь то врожденная или приобретенная, радикально меняет жизнь человека, затрагивая практически все аспекты его существования. От перемещения в пространстве до выполнения простых бытовых задач, от доступа к информации до возможности полноценного участия в общественной жизни – все становится сопряжено с серьезными трудностями. В этой сложной ситуации социальная поддержка инвалидов по зрению играет ключевую роль, обеспечивая не только базовые потребности, но и способствуя их интеграции в общество, раскрытию потенциала и повышению качества жизни, социальная поддержка инвалидов по зрению является важнейшим условием их полноценной жизни и интеграции в общество. Социальная поддержка включает в себя: материальное обеспечение, реабилитацию, образование, трудоустройство, обеспечение доступности информации и коммуникации, создание безбарьерной среды и изменение отношения общества [2].

Вопросам социальной защиты, включая социальную поддержку инвалидов, до недавнего времени уделялось внимание в рамках государственных инициатив, однако, централизованное планирование и унифицированные подходы часто оказывались недостаточно эффективными для решения многообразных социальных проблем, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению. Бюрократические процессы, ограниченность ресурсов и недостаточная осведомленность о специфических потребностях инвалидов приводили к тому, что значительная часть нуждающихся оставалась без должной поддержки [3; 7]. В этих условиях возрастала потребность в организациях, способных дополнить и расширить возможности государства.

Рыночные механизмы, ориентированные на получение прибыли, также оказались недостаточно эффективными в сфере социальной поддержки инвалидов по зрению. Создание специализированных товаров и услуг для этой категории населения зачастую представляется малорентабельным, а значит, не привлекательным для коммерческих организаций [5]. Кроме того, принцип конкуренции, лежащий в основе рыночной экономики, может препятствовать координации усилий различных организаций, работающих с инвалидами, и приводить к дублированию функций и неэффективному использованию ресурсов.

В этой ситуации НКО занимают уникальное положение: во-первых, они, как правило, ориентированы не на получение прибыли, а на достижение конкретных социальных целей, что позволяет им сосредоточиться на удовлетворении потребностей инвалидов, независимо от их платежеспособности; во-вторых, НКО обладают большей гибкостью и оперативностью в реагировании на изменяющиеся потребности инвалидов. Они могут быстрее разрабатывать и внедрять инновационные программы и проекты, адаптированные к конкретным условиям и

потребностям. В-третьих, НКО часто тесно сотрудничают с самими инвалидами и их семьями, что позволяет им лучше понимать их нужды и предлагать более эффективные решения.

Одним из ключевых аспектов появления НКО в сфере социальной поддержки инвалидов по зрению является их роль в защите прав инвалидов и продвижении их интересов [1]. НКО выступают в качестве адвокатов, представляя интересы инвалидов в органах государственной власти и обществе в целом. Они проводят мониторинг соблюдения прав инвалидов, оказывают юридическую помощь, проводят информационные кампании, направленные на повышение осведомленности общества о проблемах инвалидности и формирование толерантного отношения к инвалидам [8].

На территории Курской области «для защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению, социальной поддержки, реабилитации, интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидов с другими гражданами создана Курская областная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее КООО ВОС). Являясь социально ориентированной некоммерческой организацией, в 2018 году приобрела статус исполнителя общественно-полезных услуг и вошла в федеральный реестр Министерства юстиции России. В настоящее время КООО ВОС объединяет около 2300 членов общества, являющихся инвалидами по зрению I, II и III групп, проживающих на территории Курской области [4; 6]».

В целях анализа ключевых направлений работы КООО ВОС, оценке востребованности и результативности предоставляемых услуг, с точки зрения целевой аудитории, а также разработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности НКО, нами был проведено интервьюирование получателей социальных услуг.

Методология исследования.

Интервьюирование респондентов проводилось в период с февраля по апрель 2025 г. в КООО ВОС, проживающих на территории г. Курска и Курской области. Выборка респондентов определялась методом случайной выборки среди 2300 членов общества, являющихся инвалидами по зрению I, II и III групп, проживающих на территории г. Курска и Курской области. Получатели социальных услуг КООО ВОС, принявших участие в интервью были выбраны случайным образом, общее количество респондентов составило 127 человек, являющихся инвалидами по зрению.

В ходе проведения интервью респондентам были заданы 16 вопросов, охватывающих следующие тематические блоки:

- социально-демографические характеристики респондентов (возраст, пол, образование, стаж инвалидности);
- оценка информированности о деятельности КООО ВОС;
- оценка удовлетворенности различными видами социальной поддержки, предоставляемыми организацией (реабилитационные услуги, образовательные программы, трудоустройство, юридическая помощь, культурно-массовые мероприятия и др.);
- определение существующих проблем и потребностей респондентов;
- предложения по улучшению деятельности КООО ВОС.

Результаты исследования.

Возрастной состав респондентов представлен следующим образом: 18-25 лет – 15 % (19 человек); 26-35 лет – 22 % (28 человек); 36-45 лет – 25 % (32 человека); 46-55 лет – 18 % (23 человека); 56-65 лет – 12 % (15 человек); 66 лет и старше – 8 % (10 человек). Наибольшая доля респондентов приходится на возрастную группу 36-45 лет. Место проживания: город: 78 % (99 человек); село: 22 % (28 человек).

В целях учета и планирования дальнейших реабилитационных мероприятий в КООО ВОС, необходимо учитывать соотношения слабовидящих над слепыми, распределив респон-

дентов по типу и степени их нарушения зрения, мы увидели, что тяжелую степень нарушения зрения имеет большинство опрошенных респондентов. Всего было опрошено 55 % (70 человек) слабовидящих и имеющих слепоту – 45 % (57 человек); по степени нарушения зрения: легкая степень: 20 % (25 человек); средняя степень: 37 % (48 человек); тяжелая степень: 43 % (54 человека). Инвалидность установлена у 92 % (117 человек) опрошенных респондентов и отсутствует инвалидность у 8 % (10 человек).

Данные о распределении инвалидности по зрению по типу и степени нарушения зрения важны для планирования и реализации программ социальной поддержки, реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями.

Проведенное исследование показало, что опрошенные респонденты с инвалидностью по зрению сталкиваются с многочисленными проблемами в сфере занятости. Всего работающих респондентов оказалось 35 % (44 человека) и неработающих – 65 % (83 человека). Среди неработающих респондентов: пенсионеры: 15 % (12 человек); студенты: 23 % (19 человек); безработные трудоспособного возраста: 62 % (52 человек).

Анализ результатов проведенного исследования (второго блока) об оценке деятельности КООО ВОС выявил неоднородность восприятия и понимания предоставляемых услуг и реализуемых проектов. Общая картина, тем не менее, позволяет выделить ключевые направления, требующие пристального внимания и дальнейшего совершенствования.

Большинство опрошенных респондентов обращаются за помощью в КООО ВОС на постоянной основе (59 человек, 46 %), знакомы с деятельностью организации менее года 15 респондентов (12 %), от 1 до 3 лет – 29 (22 %), от 3 до 5 лет – 36 (28 %) и более 5 лет 47 (37 %) опрошенных респондентов.

Наибольшее число респондентов (42 человека, 33,1 %) оценили деятельность организации как «удовлетворительно». Данный показатель, с одной стороны, свидетельствует об определенной степени удовлетворенности оказываемой помощью, с другой – указывает на наличие резервов для повышения эффективности работы. В комментариях к данному пункту часто звучали пожелания по расширению спектра услуг, улучшению информирования о мероприятиях и более активному вовлечению членов организации в процесс принятия решений.

Положительную оценку («хорошо») дали 38 человек (29,9 %). Эта группа респондентов, как правило, отмечала оперативность реагирования на обращения, компетентность сотрудников и ощутимую пользу от получаемой поддержки. Однако и здесь прослеживаются отдельные замечания, касающиеся, в частности, доступности помещений организации и необходимости проведения дополнительных обучающих семинаров.

Высокую оценку («отлично») деятельности организации дали 18 человек (14,2 %). Эти респонденты выражали искреннюю благодарность за оказываемую помощь, подчеркивая значимую роль организации в улучшении качества их жизни. Отмечалась эффективность проводимых реабилитационных мероприятий, внимательное отношение к индивидуальным потребностям и созданная атмосфера взаимопонимания и поддержки.

Критическую оценку («плохо») деятельности организации дали 15 человек (11,8 %). Основные причины недовольства связаны с недостаточной информированностью о предоставляемых услугах, сложностями в получении необходимой помощи, а также с отдельными случаями некорректного отношения со стороны персонала. Данная группа респондентов требует особого внимания и детального анализа высказанных замечаний с целью выявления и устранения имеющихся проблем.

Затруднились дать однозначную оценку 14 человек (11,0 %), выбрав вариант ответа «затрудняюсь ответить». Это может быть связано с недостаточным опытом взаимодействия с организацией, сложностью в понимании предлагаемых услуг или отсутствием четкого представления о критериях оценки.

Респондентам предлагалось отметить виды социальных услуг или помощи, которые они получали в КООО ВОС. Обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики, а именно подсчета частот и процентов. Полученные результаты представлены в виде таблиц и диаграмм для наглядного отображения распределения ответов.

Результаты интервьюирования свидетельствуют о том, что наиболее востребованными услугами являются консультации по социально-правовым вопросам (70,08 %), реабилитационные мероприятия (59,06 %) и обеспечение техническими средствами реабилитации (53,54 %). Значительная часть респондентов (40,94 %) также пользовалась услугами по обучению компьютерной грамотности. Менее востребованными оказались услуги по организации досуговых мероприятий (29,92 %) и содействию в трудоустройстве (19,69 %). Анализ поля «Другие (укажите)» показал, что респонденты указывали такие услуги, как помощь в оформлении документов, предоставление информации о доступных льготах и программах, а также организацию транспортного сопровождения.

Анализ ответов на вопрос: «Наблюдаете ли Вы улучшение качества жизни инвалидов по зрению благодаря деятельности Курской областной общественной организации» позволил выявить общую тенденцию восприятия эффективности работы организации целевой аудиторией. Полученные данные структурированы и представлены в виде процентного соотношения различных вариантов ответов, что позволяет получить четкое представление о масштабе наблюдаемых улучшений.

Как видно из представленных данных, большинство респондентов (49,61 %) отметили значительное улучшение качества жизни инвалидов по зрению благодаря деятельности организации. Еще 25,2 % склоняются к положительной оценке, отмечая скорее наличие улучшений, чем их отсутствие. Это свидетельствует о том, что большая часть опрошенных (74,81 %) положительно оценивает влияние работы Курской областной общественной организации на целевую группу.

Однако важно отметить, что значительная часть респондентов (11,81 %) скорее не наблюдает улучшений, а 5,51 % и вовсе отрицают их наличие. Данный факт требует более детального анализа причин подобного восприятия и, возможно, выявления областей, в которых деятельность организации нуждается в совершенствовании. Также, 7,87 % опрошенных затруднились ответить, что может свидетельствовать о недостаточной осведомленности о деятельности организации или о незначительности изменений в их жизни, которые можно было бы однозначно связать с работой организации.

В ходе опроса опрошенные респонденты указали на основные категории недостатков в работе КООО ВОС, к ним относятся:

– Недостаточная информированность: многие респонденты отмечали, что информация о планируемых мероприятиях и изменениях в законодательстве поступает с опозданием или не доходит до всех членов организации. Предлагалось использовать больше каналов коммуникации, включая телефонные оповещения, рассылку по электронной почте (где возможно) и регулярные информационные бюллетени в доступном формате.

– Ограниченные возможности для реабилитации и социальной адаптации: указывалось на необходимость расширения спектра реабилитационных услуг, организации большего количества курсов по обучению работе с компьютером и современными технологиями, а также предоставления психологической поддержки.

– Неэффективное распределение материальной помощи и льгот: выражалась озабоченность по поводу прозрачности критериев отбора получателей помощи и льгот. Предлагалось разработать четкие и понятные правила и обеспечить общественный контроль за процессом распределения.

– Бюрократия и формализм: респонденты жаловались на излишнюю бумажную волокиту и затрудненный доступ к руководству организации.

- Недостаточное внимание к отдаленным районам: отмечалась необходимость организации выездных консультаций и предоставления услуг в сельских районах области.
- Ограниченное участие в принятии решений: предлагалось активнее привлекать членов организации к обсуждению важных вопросов и учитывать их мнение при принятии решений.
- Трудоустройство: подчеркивалась важность расширения сотрудничества с работодателями и создания условий для трудоустройства инвалидов по зрению.
- Взаимодействие с органами власти: указывалось на необходимость активного лоббирования интересов инвалидов по зрению на уровне областной администрации и органов местного самоуправления.

Анализ полученных данных показывает, что, несмотря на наличие позитивных оценок, и положительных отзывов, существует ряд проблемных зон, требующих оперативного решения. Для повышения эффективности деятельности организации необходимо:

1. Усилить работу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов по зрению, путем сотрудничества с местными органами власти и общественными организациями.
2. Расширить спектр специализированных образовательных программ и тренингов для повышения квалификации и конкурентоспособности инвалидов по зрению на рынке труда.
3. Активнее сотрудничать с работодателями с целью создания дополнительных рабочих мест для инвалидов по зрению.
4. Улучшить информирование инвалидов по зрению о доступных социальных услугах и программах поддержки.
5. Расширить спектр оказываемой помощи, учитывая индивидуальные потребности инвалидов по зрению.
6. Усилить работу по вовлечению инвалидов по зрению в культурную и спортивную жизнь общества.
7. Провести дополнительные обучающие семинары и тренинги для сотрудников, направленные на повышение их профессиональной компетентности и развитие навыков общения с людьми с ограниченными возможностями, в частности с инвалидами по зрению
8. Проводить регулярные опросы получателей услуг для оценки эффективности деятельности организации и выявления новых потребностей населения.
9. Тщательно анализировать критические замечания и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Активнее вовлекать членов организации в процесс принятия решений.

Внедрение данных мер позволит повысить уровень удовлетворенности членов организации и улучшить качество оказываемой помощи, что, в свою очередь, будет способствовать достижению целей и задач, стоящих перед Курской областной общественной организацией ВОС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадол Н.Ф. Социальное предпринимательство. М.: Дело, 2022. 237 с.
2. Копалкина Е.Г. Организация социальной работы с инвалидами. Иркутск: БГУ, 2023. 151 с.
3. Кузьмин А.В. Некоммерческие организации: особенности проектирования в социальной сфере // Ученые записки Тамбовского отделения РoСМУ. 2013. № 7 (21). С. 124-137.
4. Основные направления деятельности Курской областной организации Всероссийского общества слепых // Официальный сайт Курской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». URL: <http://www.vos-kursk.ru/node/120> (дата обращения 27.04.2025).

5. Положенцева Ю.С., Непочатых Ю.С., Терин А.В. Анализ эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в России // Деловой вестник предпринимателя, 2022. № 1(7). С. 192-199.

6. Расширение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу социального обслуживания населения // Официальный сайт Губернатора Курской области. URL: https://kursk.ru/residents/page-120425/?sphrase_id=625581 (дата обращения 30.04.2025).

7. Ручкина Г.Ф. Государственное регулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 2023. 181 с.

8. Тарабан О.В. Основы деятельности некоммерческих организаций. Иркутск: БГУ, 2023. 240 с.

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Горбатенко С.А., Телегин А.А., 2025.